

Резнік Ярослав¹

Email: yaroslav.reznik3@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20306078>**Динаміка довіри до соціально-політичних інститутів в Україні: регіональні особливості**

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

В узагальненому визначенні почуття довіри зауважуються її різноманітні прояви, які можна безпосередньо спостерегти та виміряти в емпіричному дослідженні: «Довіра як властивість означає пізнавальні нахили (з очікуванням відповідної поведінки з боку інших), ставлення до інших..., емоційну налаштованість (низькі рівні стурбованості й ворожості у міжособистісних стосунках) і відкритість поведінки, яка зумовлена усіма цими нахилами» (Смелзер, 2003: с. 42). З цього погляду, предметом соціологічного вивчення вважається передусім інституціоналізована довіра – системна властивість суспільства, яка конституює в ньому простір плідних соціальних взаємодій на довірчих засадах прихильності. Із мірою виправданості виявленої довіри пов'язувалося її усталення або руйнування в суспільстві.

Довіра соціально-політичним інститутам парламенту, уряду, судової влади тощо вважається найважливішим показником політичної стабільності держави в демократичному суспільстві, в якому громадяни компенсують власну безпосередню неучасть у політиці шляхом делегування своїх владних повноважень і функцій цим інститутам (Панина, 2012: с. 9). Рівень цієї довіри відбиває міру політичної ефективності соціально-політичних інститутів в суспільстві та впливає на його солідарність, згуртованість, стійкість та конкурентоздатність у відносинах з іншими суспільствами.

У визначенні феномену довіри до соціально-політичних інститутів наголошується її своєрідна прогностичність: «Довіра до державних та політичних інститутів (як і будь-яких інших соціальних інститутів) включає передусім очікування громадян щодо рішень та дій цих інститутів у майбутньому, а не тільки у минулому» (Вишняк, 2010: с. 25–26). Йдеться про так званій «кредит довіри» до певних державних і політичних інститутів як очікування від них більш позитивних дій у майбутньому, ніж тих, до яких вони вдалися, на думку громадян, у минулому. Природно, громадяни виявлятимуть упереджену недовіру до цих інститутів, якщо очікуватимуть від них у майбутньому негативних дій. Фактори таких упереджень та прихильності, негативних і позитивних очікувань та спряженої із ними заздальгідної (не)довіри соціально-політичним інститутам в українському суспільстві становлять неабиякий науковий і практичний інтерес.

О. Вишняк емпірично дослідив динаміку довіри громадян до державних і політичних інститутів в Україні у 1994–2010 роках. Він зауважив слабкий

¹ Аспірант, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

зв'язок або й взагалі відсутність зв'язку між динамікою рівнів довіри до цих інститутів з одного боку та динамікою соціально-економічної ситуації в Україні та її оцінками в масовій свідомості – з іншого. Йшлося про брак синхронності коливань рівня довіри соціально-політичним інститутам та зростань/спадів економіки і масової рефлексії цих зростань/спадів: «...тенденції змін рівня довіри до політичних інститутів дуже мало корелюють з соціально-економічними змінами» (Вишняк, 2010: с. 38). Натомість були спостережені зв'язки динаміки довіри до соціально-політичних інститутів здебільшого із вагомими політичними подіями в житті українського суспільства, передусім – із виборами Президента України. Посада Президента як голови держави уможлиблювала найбільшу владу над суспільством і найпотужніший вплив на його долю. Через це вона була предметом безкомпромісної політичної боротьби між «макрорегіональними» спільнотами громадян «Заходу і Центру» з одного боку та «Півдня і Сходу» України – з іншого. Обидві ці «макрорегіональні» спільноти очікували у майбутньому від інституту Президента України рішень та дій, що відповідали б або суперечили їх інтересам.

Подібні тенденції міжрегіональної диференціації проявів довіри, але стосовно парламенту, уряду та судів у 2005–2012 роках виявила Р. Гоч. Вона запропонувала власні пояснення цих особливостей впливу регіонального поділу України на довіру до зазначених державних інститутів (Гоч, 2014: с. 36–37). У її дослідженні «макрорегіональний» поділ України моделювався дихотомічною змінною, що протиставляє «Захід та Центр» відповідно «Півдню та Сходу». З'ясувалося, що позитивна або негативна спрямованість впливу «макрорегіонального» чинника на довіру парламенту і уряду змінювалася залежно від поточної політичної кон'юнктури. Наприклад, «макрорегіональний» чинник здебільшого впливає на позитивну або негативну спрямованість довіри уряду залежно від того, чи контролюють його політики і політичні сили, підтримані на виборах здебільшого «своїм» або «чужим» макрорегіоном. Іншими словами, довіра до уряду у макрорегіональному вимірі залежала від владного/опозиційного політичного статусу політичних сил, які здебільше підтримувалися на «Заході та в Центрі» або на «Півдні і Сході» України.

Оцінити ці тенденції впродовж ширшого часового відтинку можна на основі даних масових національних опитувань соціологічного моніторингу та омнібусу Інституту соціології НАН України у 1994–2006, 2008, 2010, 2012–2021 років (я принагідно дякую керівництву цієї наукової установи, зокрема, її директору Є. Головасі, за надану можливість використати відповідні масиви даних). Вибірка цих опитувань у середньому становить 1800 респондентів, репрезентує доросле (віком від 18 років) населення 24 областей України, міста Київ та АР Крим, а за типом побудови є триступеневою, стратифікованою, випадковою, із квотним скринінгом на останньому щаблі (Паращевін, 2021: с. 622). Опитування проведені за методом самозаповнення анкет. Утім, ці опитування не охоплювали території України, над якими українська держава втрачала контроль.

Також використано дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським Безпековим Форумом у квітні-травні 2025 року в 23 областях України та місті Києві (за винятком Луганської області та АР Крим), зокрема, лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії (я принагідно дякую керівництву цього дослідницького центру, зокрема, заступнику директора його соціологічної служби М. Міщенку, за надану можливість аналізувати частину відповідного масиву емпіричних даних). Опитування проводилося методом face-to-face за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах та квотного методу відбору опитуваних на заключному етапі (Разумков Центр, 2025). Структура цієї вибірки (N = 2033) відтворює демографічну структуру дорослого (віком від 18 років) населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

У всіх цих опитуваннях використані емпіричні показники із 5-бальними шкалами рівня довіри, позиції яких можливо узагальнено впорядкувати: 1 бал – «Зовсім не довіряю», 2 бали – «Переважно не довіряю», 3 бали – «Важко сказати, довіряю чи ні», 4 бали – «Переважно довіряю», 5 балів – «Цілком довіряю». Тож можливо спостерігати динаміку середніх довіри до Президента та уряду за макрорегіонами України упродовж 1994–2025 років (рис. 1 і 2).

Рисунок 1. Динаміка розподілів середніх довіри до Президента за макрорегіонами України (діапазон шкали: 1–5 балів)

Рисунок 2. Динаміка розподілів середніх довіри до уряду за макрорегіонами України (діапазон шкали: 1–5 балів)

При цьому використано показник регіонального поділу, в якому «Захід» складають Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області, «Центр» – Вінницька, Житомирська, Київська (без Києва), Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області та місто Київ, «Південь» – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська і Херсонська області та АР Крим, «Схід» – Донецька, Луганська і Харківська області.

У підсумку, тенденції, зауважені раніше Вишняком та Гоч у 1994–2012 роках, спостерігаються й у 2013–2019 роках. Зокрема, як і в 1995, 2000, 2005 та 2010 роках після чергових виборів Президента України, та і в 2014 і 2019 роках президентських виборів рівень довіри до цього владного інституту теж найстрімкіше змінювався та сягав найвищих значень. Тобто пікові значення рівня довіри до інституту Президента спостерігаються, коли цю посаду посідав новообраний чи переобраний претендент, на якого громадяни покладали великі сподівання. Але якщо у 1995, 2000, 2005 та 2010 роки наявні неабиякі відмінності за рівнем довіри між «Заходом і Центром» та «Півднем і Сходом», то у 2014 та 2019 роках за рівнем довіри є помітні відмінності здебільшого між «Заходом і Центром» та «Сходом». «Схід» виявляв найвищу довіру до інституту Президента у 2010–2013 роках, коли цю посаду посідав виходець із цього регіону В. Янукович, та здебільшого найнижчу довіру упродовж решти спостережуваних років. Зауважені міжрегіональні відмінності довіри до інституту Президента стрімко зросли після обрання на цю посаду В. Ющенка в 2005 році та зберігаються більшість наступних років дотепер. Щоправда пікові значення довіри до інституту Президента, зафіксовані у 2025 році,

пов'язані не з президентськими виборами, а радше із соціальним згуртуванням громадян України під час російсько-української війни.

Як і в 1994–2012, так і пізніше в 2013–2019 роках динаміка довіри до інституту уряду значною мірою синхронізована із динамікою довіри до інституту Президента. Як раніше спостеріг Вишняк, рівень довіри до уряду підвищувався одразу після президентських, а не після парламентських виборів. При цьому довіра громадян до уряду загалом виявляє таку ж саму міжрегіональну динаміку, як і описана вище міжрегіональна динаміка довіри до інституту Президента. Зокрема, як зауважила Гоч, громадяни із «Заходу і Центру» здебільшого довіряли інституту уряду, коли його очолювала підтримувана ними Ю. Тимошенко у 2005 та 2008 роках, і недовіряли у 2012 році, коли його очолював М. Азаров із Партії регіонів України, що мала підтримку на «Півдні і Сході» України. Згодом «Захід і Центр» значно більше, ніж «Схід», довіряють інституту уряду в 2014 році, коли його очолює виходець із «Заходу» А. Яценюк, та в 2019 році, коли його очолює виходець із «Центру» О. Гончарук.

Зауважені тенденції регіонально-заангажованої довіри та регіонально-упередженої недовіри потребують пояснення з огляду на соціокультурні відмінності та розмежування українських регіонів, тобто соціокультурний дисенсус між ними. Власне це й становитиме перспективу моїх наступних наукових пошуків.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вишняк, О. (2010). Довіра до політичних інститутів: поняття, показники та тенденції змін. В: В. Ворона, М. Шульга (Ред.). *Українське суспільство 1992–2010: соціологічний моніторинг*. (сс. 24–39). Київ: Інститут соціології НАН України. https://isnasu.org.ua/assets/files/monitoring/smonit_2010.pdf
2. Гоч, Р. (2014). *Чинники довіри до державних регуляторів економічних відносин у сучасному українському суспільстві*. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 16–55. <https://stmm.in.ua/archive/ukr/2014-3/4.pdf>
3. Панина, Н. В. (2012). Отношение к политике, властным структурам и политическим лидерам. В: Головаха, Е. И., Панина, Н. В. *Избранные труды по социологии: [в 3 т.]. Т. III: Социология политики, национальных отношений, общественного мнения и социальная психиатрия*. (сс. 7–20). Киев: Факт.
4. Паращевін, М. А. (2021). Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992–2021 років. В: Ворона, В. М., Шульга, М. О. (Ред.). *Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 30 років Незалежності*, 8 (22). (сс. 621–714). Київ: Інститут соціології НАН України. <https://isnasu.org.ua/assets/files/monitoring/monitoring-2021dlya-tipografii.pdf>
5. Разумков Центр (2025). «Червоні лінії України»: громадська думка і національні переконання (квітень–травень 2025р.). <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/chervoni-linii-ukrainy-gromadska-dumka-i-natsionalni-perekonannia-kviten-traven-2025r>
6. Смелзер, Н. Дж. (2003). *Проблеми соціології. Георг-зімелевські лекції*. Львів: Кальварія. 128 с.